

PRISÃO ESPECIAL E O PRINCÍPIO DA ISONOMIA NO DIREITO PENAL

[Ciências Humanas, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO /
29/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10223570

Lorena Oliveira Vilela,
Mayra Gabrielly Fernandes Quirino

RESUMO

A prisão especial no Direito Penal brasileiro é um tema controverso, criado para proteger indivíduos de certas categorias profissionais ou sociais, mas que levanta questões sobre sua conformidade com o princípio da isonomia. Essa modalidade de custódia, diferenciada do regime comum, é baseada na ideia de que certas condições individuais justificam um tratamento distinto. Contudo, essa prática é questionada quanto à sua adequação aos princípios democráticos de igualdade. A legislação penal brasileira, alinhada à Constituição Federal, promove a igualdade de todos perante a lei, mas a existência de regimes prisionais especiais para certos grupos cria um paradoxo entre a igualdade formal e a realidade jurídica. Essa diferenciação, aplicável a profissionais como advogados e médicos, é vista por muitos como um privilégio incompatível com a igualdade penal, desafiando os princípios democráticos. O presente trabalho tem como objetivo geral analisar a constitucionalidade do instituto da prisão especial, considerando os princípios penais e constitucionais vigentes no

ordenamento jurídico brasileiro. O presente trabalho teve como metodologia a revisão bibliográfica, tendo como fonte de consulta uma variedade literária relacionada ao tema estudado, tais como o uso de artigos, livros e teses sobre o tema. Constatou-se que a prisão especial no Brasil tem o objetivo de proteger indivíduos com funções ou qualificações específicas, garantindo segurança a pessoas mais vulneráveis em prisões comuns. A legislação brasileira define claramente os grupos elegíveis para este regime, incluindo figuras políticas, jurídicas e profissionais com diplomas de ensino superior. A aplicação da prisão especial é um tema complexo, envolvendo debates sobre justiça e equidade, e não deve ser automaticamente vista como um privilégio. A existência dessa modalidade reflete as deficiências do sistema prisional e precisa ser constantemente reavaliada. O debate sobre a prisão especial e o princípio da isonomia revela o desafio de equilibrar proteção individual com a manutenção de um sistema penal justo e igualitário.

Palavras-Chave: Prisão Especial. Princípio da Isonomia. Direito Penal.

SPECIAL PRISON AND THE PRINCIPLE OF EQUALITY IN CRIMINAL LAW

Special imprisonment in Brazilian Criminal Law is a controversial topic, created to protect individuals from certain professional or social categories, but which raises questions about its compliance with the principle of equality. This type of custody, different from the common regime, is based on the idea that certain individual conditions justify different treatment. However, this practice is questioned regarding its suitability for democratic principles of equality. Brazilian criminal legislation, in line with the Federal Constitution, promotes equality for all before the law, but the existence of special prison regimes for certain groups creates a paradox between formal equality and legal reality. This differentiation, applicable to professionals such as lawyers and doctors, is seen by many as a privilege incompatible with criminal equality, challenging democratic principles. The general objective of this work is to analyze the constitutionality of the special prison institution, considering

the criminal and constitutional principles in force in the Brazilian legal system. The methodology of this work was bibliographical review, using as a source of consultation a literary variety related to the topic studied, such as the use of articles, books and theses on the topic. It was found that special prisons in Brazil aim to protect individuals with specific functions or qualifications, guaranteeing security for more vulnerable people in common prisons. Brazilian legislation clearly defines the groups eligible for this scheme, including political, legal and professional figures with higher education degrees. The application of special detention is a complex topic, involving debates about justice and equity, and should not automatically be seen as a privilege. The existence of this modality reflects the deficiencies of the prison system and needs to be constantly reevaluated. The debate on special prison and the principle of equality reveals the challenge of balancing individual protection with the maintenance of a fair and egalitarian criminal system.

Keywords: Special Prison. Principle of Isonomy. Criminal Law.

1 INTRODUÇÃO

A prisão especial é um tópico controverso no Direito Penal, gerando debates intensos sobre sua compatibilidade com os princípios de igualdade e justiça. Originariamente, essa prerrogativa foi criada para proteger certas categorias de indivíduos, levando em consideração suas profissões, cargos públicos ou status social. Essa forma de custódia, diferenciada do regime prisional comum, baseia-se na noção de que certas condições individuais poderiam justificar um tratamento distinto na privação de liberdade. Entretanto, essa prática levanta questionamentos sobre sua adequação ao princípio da isonomia, essencial em sociedades democráticas.

No direito penal, o princípio da isonomia, que preconiza a igualdade de todos perante a lei, é de extrema importância. A legislação penal brasileira, seguindo a Constituição Federal, assegura essa igualdade, sem

distinção. Porém, a existência de regimes prisionais especiais para determinados grupos suscita dúvidas sobre a coexistência entre a teoria da igualdade formal e a realidade jurídica.

A natureza e os critérios para concessão da prisão especial são centrais nesse debate. No Brasil, profissionais como advogados, médicos e servidores públicos podem ser elegíveis para esse regime. Essa diferenciação, embora possa ser justificada por motivos de segurança e integridade física, é frequentemente vista como um privilégio que contraria o ideal de igualdade penal. Essa preferência é questionada, especialmente sob a ótica de princípios democráticos.

Como delimitação do problema teórico, pode-se colocar as seguintes questões, passíveis de ocorrência, frente ao tema proposto: quais os paradigmas para cabimento da prisão especial? Qual a relação entre a prisão especial e os princípios do Direito Penal? Qual a relação específica entre a prisão especial e o princípio da isonomia? A prisão especial, no Brasil, fere o princípio da isonomia? Há possibilidade de manutenção do instituto da prisão especial, em harmonia com o princípio da isonomia? Essas são algumas das questões que se podem colocar à frente do tema proposto para discussão.

A prisão especial é inconstitucional no ordenamento jurídico brasileiro, pois viola o princípio constitucional da igualdade, o que tem impacto direto sobre a dignidade da pessoa humana e o acesso igualitário à justiça. Além disso, a manutenção do instituto da prisão especial acaba por perpetuar a seletividade do sistema penal brasileiro, que afeta principalmente a população mais vulnerável e marginalizada. Nesse sentido, é necessária uma revisão legislativa para adequar as práticas punitivas do Estado à ordem constitucional, a fim de garantir o pleno exercício dos direitos humanos e a efetivação da justiça social.

A escolha do tema justifica-se pela relevância prática e teórica da discussão. A relevância prática repousa sobre a possibilidade de alteração

do tratamento dirigido à prisão especial no ordenamento jurídico. Já no que tange à relevância teórica, esta repousa na possível mudança que a discussão tem a capacidade de promover, seja no campo da interpretação e atuação judicial, seja no campo da interpretação e atuação legislativa.

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar a constitucionalidade do instituto da prisão especial, considerando os princípios penais e constitucionais vigentes no ordenamento jurídico brasileiro. Logo, os objetivos específicos determinados foram: analisar as hipóteses de cabimento do instituto da prisão especial; a sua relação com os princípios do processo penal e, notadamente, com o princípio da isonomia; promover o confronto desta modalidade prisional com os princípios constitucionais e penais, principalmente, com o princípio da dignidade da pessoa humana e, por fim, debater a constitucionalidade da prisão especial.

As análises foram feitas em caráter temático, teórico e crítico, haja vista que foi debatido o tema inserido na temática jurídico-penal, discutindo-se as leis e as ideias de autores sobre o tema, e apresentando um posicionamento crítico. Assim, para a realização do estudo, foi realizado buscas nas seguintes bases de dados, sendo: *Google Scholar* e Portal de Periódicos CAPES.

2 AS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO INSTITUTO DA PRISÃO ESPECIAL

A prisão, como medida de privação de liberdade, é um elemento fundamental do sistema jurídico, especialmente no contexto do direito penal. Existem diversas modalidades de prisão, cada uma estabelecida com finalidades e características específicas, refletindo a necessidade de equilibrar a eficácia do processo penal com a proteção dos direitos individuais.

A prisão preventiva, por exemplo, é uma medida cautelar utilizada durante a investigação ou o processo criminal. Seu objetivo é impedir que

o acusado cometa novos crimes, fuja ou interfira na investigação. Esta modalidade não é uma punição, mas sim um instrumento para garantir a ordem pública e a eficácia do processo judicial.

A prisão temporária, por sua vez, é aplicada em casos específicos, permitindo a detenção do indivíduo por um curto período para fins de investigação. Já a prisão em flagrante ocorre quando uma pessoa é capturada cometendo um crime ou imediatamente após, servindo como uma forma de resposta imediata à conduta criminosa.

Após a condenação final em um processo, a prisão por sentença condenatória é imposta. Aqui, o acusado é sentenciado a cumprir pena em regime fechado, semiaberto ou aberto, conforme a gravidade do crime e outros critérios legais. Além dessas, existe a prisão domiciliar, uma alternativa menos restritiva, na qual o indivíduo cumpre sua pena em casa, sob condições específicas e monitoramento.

No contexto jurídico brasileiro, a prisão especial se destaca como um regime prisional distinto, destinado a indivíduos com certas qualificações ou funções. Conforme explica Capez (2006), este regime visa garantir a segurança de pessoas, como diplomatas e magistrados, que podem estar mais vulneráveis a perigos ou represálias em prisões comuns. Mirabete (2006) esclarece que a legislação brasileira define claramente os beneficiários deste regime, incluindo também profissionais com diploma de curso superior, como médicos e advogados. Essa disposição, no entanto, é objeto de debate no que se refere ao princípio da isonomia, como aponta Carvalho (2009), pois pode ser vista tanto como uma medida de proteção necessária quanto como um privilégio que contraria a igualdade perante a lei.

Cada tipo de prisão reflete uma abordagem específica do sistema penal para lidar com diferentes aspectos do crime e da justiça. Enquanto algumas modalidades visam prevenir o crime ou garantir a ordem durante o processo penal, outras são formas de execução da pena após a

condenação. A prisão especial, em particular, representa um desafio na busca pelo equilíbrio entre a proteção de certos grupos e a manutenção de um sistema penal justo e igualitário.

A prisão especial no ordenamento jurídico brasileiro é delineada como um regime prisional distinto, destinado a indivíduos que, por suas funções ou qualificações, são considerados como merecedores de um tratamento diferenciado no sistema penal. Segundo Capez (2006), este instituto se fundamenta na ideia de que certas categorias de pessoas, devido à sua posição social ou profissional, podem estar mais vulneráveis a perigos ou represálias no sistema prisional comum. Assim, a prisão especial visa garantir a segurança desses indivíduos, proporcionando um ambiente de custódia mais protegido.

De acordo com Mirabete (2006), as hipóteses de cabimento da prisão especial estão claramente definidas na legislação penal brasileira. Entre os beneficiários deste regime estão os diplomatas, os ministros de Estado, os governadores, prefeitos, vereadores, membros do Congresso Nacional, magistrados, oficiais das Forças Armadas, entre outros. Esta lista reflete a preocupação do legislador em proteger figuras que, em razão de suas funções ou status, poderiam ser alvo de animosidades ou violências no ambiente prisional comum.

Sendo assim, nota-se que a legislação também estende o benefício da prisão especial a profissionais como médicos, engenheiros, advogados e professores, desde que portadores de diploma de curso superior. Esta disposição evidencia um critério de diferenciação baseado no nível educacional, o que, para alguns, pode parecer uma violação do princípio da igualdade. Entretanto, a justificativa legal para tal distinção reside na suposta maior vulnerabilidade desses profissionais em um ambiente prisional comum.

Segundo Carvalho (2009), o debate sobre a prisão especial e o princípio da isonomia é complexo. Enquanto a prisão especial pode ser vista como

uma necessidade para proteger certos indivíduos de ameaças reais, também pode ser interpretada como uma forma de privilégio incompatível com o princípio da igualdade perante a lei. Esta tensão reflete a dificuldade em equilibrar a proteção de certos grupos com a manutenção de um sistema penal justo e igualitário.

Conforme Jesus (2004), um ponto crítico na discussão sobre a prisão especial é a questão de seu cabimento em face de crimes hediondos ou de grande repercussão social. A legislação brasileira tende a restringir a aplicação do regime de prisão especial nestes casos, o que demonstra uma preocupação em alinhar a aplicação do direito penal com as expectativas sociais de justiça e igualdade.

De acordo com Marques (2001), a aplicação da prisão especial não deve ser automaticamente associada a uma condição de privilégio, mas sim compreendida como uma medida de segurança para proteger indivíduos em situação de vulnerabilidade específica. Esta perspectiva destaca a importância de se considerar as circunstâncias individuais de cada caso, ao invés de uma aplicação indiscriminada do instituto.

É fundamental que a prisão especial seja aplicada de maneira criteriosa, evitando-se abusos ou interpretações que contrariem o espírito da lei. O autor enfatiza a necessidade de uma análise cuidadosa das condições que justificam a concessão deste regime, assegurando que seu uso esteja alinhado aos princípios da justiça e da equidade.

Oliveira (2006), por sua vez, argumenta que a existência da prisão especial deve ser vista no contexto mais amplo do sistema penal e prisional. A manutenção deste instituto reflete, em parte, as deficiências do sistema prisional brasileiro, que muitas vezes não consegue garantir a segurança e a integridade dos detentos no regime comum.

A prisão especial deve ser compreendida como um mecanismo transitório, cuja necessidade deve ser constantemente reavaliada à luz dos princípios constitucionais e das condições do sistema prisional. O

autor defende que, à medida que o sistema penitenciário evolua para garantir condições dignas e seguras a todos os detentos, a relevância da prisão especial como regime diferenciado tende a diminuir.

Sendo assim, Capez (2005) reforça a ideia de que a prisão especial, apesar de suas controvérsias, desempenha um papel importante no atual sistema penal brasileiro. O autor argumenta que a existência deste instituto é justificada, no contexto atual, como um meio de proteger indivíduos vulneráveis, mas ressalta que sua aplicação deve ser sempre pautada pelo princípio da proporcionalidade e pela busca constante de um sistema penal mais justo e igualitário.

A prisão especial é aplicável a uma gama específica de crimes, o que levanta questões importantes sobre sua abrangência e limitações. Capez (2005) enfatiza que o instituto não é aplicável indiscriminadamente a todos os tipos de crimes, especialmente aqueles de maior gravidade, como os crimes hediondos. Esta restrição é vista como um esforço para equilibrar a necessidade de proteção a determinados grupos com a exigência de justiça e igualdade no tratamento penal.

A análise das circunstâncias em que a prisão especial é concedida revela uma complexidade inerente à sua aplicação. Segundo Oliveira (2009), a decisão de conceder ou não a prisão especial deve levar em consideração não apenas a posição social ou profissional do indivíduo, mas também a natureza do crime cometido e as circunstâncias específicas do caso. Essa abordagem individualizada é crucial para garantir que o instituto não seja utilizado de maneira abusiva ou contrária aos princípios de justiça.

Um aspecto frequentemente discutido é a relação entre a prisão especial e a garantia de integridade física e moral do detento. Nucci (2005) argumenta que, embora a prisão especial possa ser vista como um privilégio, sua justificativa primária reside na proteção da integridade dos indivíduos que, devido a suas profissões ou status, podem estar em risco em um ambiente prisional comum. Esta perspectiva ressalta a

importância de se considerar a prisão especial como uma medida de segurança, mais do que um benefício.

A abordagem da prisão especial sob a ótica dos direitos humanos é outro ponto relevante. Greco (2006) destaca que, independentemente do status do indivíduo, a garantia de condições dignas de encarceramento é um imperativo dos direitos humanos. Neste contexto, a prisão especial pode ser vista como um esforço para assegurar que tais direitos sejam respeitados, especialmente para aqueles que podem estar mais vulneráveis em um sistema prisional deficiente.

A interpretação e aplicação do princípio da igualdade em relação à prisão especial também são cruciais. Carvalho (2009) aponta que, enquanto a igualdade formal exige tratamento idêntico a todos, a igualdade material reconhece a necessidade de tratar desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. Esta abordagem é fundamental para compreender a prisão especial como uma manifestação de igualdade material, destinada a proteger indivíduos em situações específicas de vulnerabilidade.

A questão da prisão especial e sua relação com o princípio da proporcionalidade também é um tema relevante. Marques (2001) observa que a aplicação deste instituto deve ser proporcional, não apenas em relação ao crime cometido, mas também considerando a necessidade de proteção do indivíduo. Esta análise de proporcionalidade assegura que a prisão especial não se transforme em um mecanismo de injustiça ou desigualdade.

A análise jurisprudencial da prisão especial oferece insights importantes sobre sua aplicação prática. Jesus (2004) ressalta que as decisões judiciais frequentemente enfatizam a necessidade de uma interpretação restritiva das hipóteses de cabimento da prisão especial, a fim de evitar abusos e garantir que o instituto seja aplicado de maneira coerente com os princípios de justiça e igualdade.

A revisão doutrinária da prisão especial é fundamental para o entendimento aprofundado do tema. Segundo Mirabete (2006), a doutrina jurídica oferece uma análise crítica das bases legais e dos princípios que sustentam a prisão especial, contribuindo para um debate mais esclarecido e fundamentado sobre suas implicações jurídicas e sociais.

A relação entre a prisão especial e as condições gerais do sistema prisional também é um aspecto importante. Oliveira (2006) argumenta que a necessidade de regimes prisionais especiais reflete, em parte, as falhas e deficiências do sistema prisional como um todo. Esta conexão evidencia a importância de se considerar a prisão especial no contexto mais amplo das políticas penitenciárias e de direitos humanos.

Por fim, a prisão especial, como um instituto jurídico, deve ser constantemente reavaliada à luz das mudanças sociais e jurídicas. Nucci (2009) sugere que, em um sistema penal em evolução, é essencial visitar periodicamente as bases e a aplicabilidade da prisão especial, garantindo que ela continue a servir aos propósitos de justiça e proteção, sem contrariar os princípios de igualdade e equidade.

Segundo o artigo 295 do Código de Processo Penal (CPP), a prisão especial é prevista para categorias específicas, incluindo ministros de Estado, governadores, prefeitos, vereadores, chefes de polícia, membros de parlamentos, oficiais das Forças Armadas, magistrados, ministros de confissão religiosa, ministros do Tribunal de Contas, cidadãos que exerceram a função de jurado, delegados de polícia, e guardas-civis. Esta legislação destaca a diversidade de grupos que podem reivindicar o benefício da prisão especial, refletindo uma abordagem que considera tanto a posição profissional quanto a contribuição social como critérios para a concessão do regime.

Art. 295. Serão recolhidos a quartéis ou a prisão especial, à disposição da autoridade competente, quando sujeitos a prisão antes de condenação definitiva:

I – os ministros de Estado;

II – os governadores ou interventores de Estados ou Territórios, o prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários, os prefeitos municipais, os vereadores e os chefes de Polícia; (Redação dada pela Lei nº 3.181, de 11.6.1957)

III – os membros do Parlamento Nacional, do Conselho de Economia Nacional e das Assembléias Legislativas dos Estados;

IV – os cidadãos inscritos no “Livro de Mérito”;

V – os oficiais das Forças Armadas e os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; (Redação dada pela Lei nº 10.258, de 11.7.2001)

VI – os magistrados;

VII – os diplomados por qualquer das faculdades superiores da República;

VIII – os ministros de confissão religiosa;

IX – os ministros do Tribunal de Contas;

X – os cidadãos que já tiverem exercido efetivamente a função de jurado, salvo quando excluídos da lista por motivo de incapacidade para o exercício daquela função;

XI – os delegados de polícia e os guardas-civis dos Estados e Territórios, ativos e inativos (BRASIL, 1941, p. 05)

No entanto, é importante notar que a Lei nº 12.403/2011 modificou alguns aspectos da prisão especial. Essa lei alterou o artigo 300 do CPP, determinando que os provisoriamente presos devem ficar separados daqueles condenados por sentença definitiva. Além disso, restringiu a aplicabilidade da prisão especial em alguns casos, como no de jurados de tribunal do júri.

As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I – necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II – adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

§ 1º As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente.

§ 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público.

§ 3º Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo.

§ 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 312, parágrafo único).

§ 5º O juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

§ 6º A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (BRASIL, 2011, p. 01).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) também teve um papel significativo na interpretação e aplicação da prisão especial. Uma decisão relevante do STF derrubou o dispositivo do CPP que concedia prisão especial para pessoas com curso superior, considerando o benefício inconstitucional. A Corte argumentou que tal benefício, baseado apenas em uma suposta qualidade pessoal ou moral, violava o princípio da igualdade. Essa decisão reflete uma mudança significativa na compreensão da prisão especial, enfatizando o compromisso com a igualdade no tratamento penal.

Apesar dessa decisão do STF, o benefício da prisão especial ainda se mantém para alguns grupos, como advogados, juízes, ministros, políticos e promotores. Essas categorias continuam protegidas por dispositivos específicos do CPP, do Estatuto da Advocacia, da Lei Orgânica da Magistratura (Loman) e da LC 75/93 (BRASIL, 1993).

Em relação aos advogados, por exemplo, o Estatuto da Advocacia prescreve que eles não devem ser recolhidos presos antes de sentença transitada em julgado, exceto em sala de Estado Maior ou em prisão domiciliar. Já para membros do Ministério Público e da magistratura, a Loman estabelece que podem ser custodiados em prisão domiciliar ou sala especial de Estado Maior, por ordem e à disposição do Tribunal competente, quando sujeitos a prisão antes do julgamento final. Além disso, a LC 75/93 prevê um benefício ainda mais amplo para membros do MP, válido tanto para prisões processuais quanto após a condenação definitiva.

2.1 INSTITUTO DA PRISÃO ESPECIAL E SUA RELAÇÃO COM OS PRINCÍPIOS DO PROCESSO PENAL E O PRINCÍPIO DA ISONOMIA

A análise do instituto da prisão especial dentro do contexto do processo penal brasileiro requer uma abordagem que considere sua interação com os princípios fundamentais deste ramo do Direito, especialmente o princípio da isonomia. A prisão especial, prevista em diversas legislações, destina-se a certas categorias de indivíduos, com base em sua formação acadêmica, ocupação ou função exercida.

Este tratamento diferenciado suscita importantes questionamentos acerca de sua consonância com o princípio da igualdade perante a lei, um pilar fundamental do sistema jurídico brasileiro, tal como interpretado por Sarmiento (2018) ao analisar o princípio republicano na Constituição de 1988.

O princípio da isonomia, conforme entendido na doutrina jurídica, implica que todos devem ser tratados igualmente pela lei, sem distinções baseadas em critérios arbitrários ou irracionais. No entanto, a existência da prisão especial parece estabelecer um regime privilegiado para certos grupos, o que, à primeira vista, contraria esse princípio. Como discutido por Zaffaroni e Batista (2003), a aplicação da lei penal não deve estar

sujeita a variações decorrentes da condição social, profissional ou de qualquer outra natureza pessoal do acusado.

A compreensão do instituto da prisão especial e sua relação com o processo penal também passa pela análise da evolução histórica do direito penal e processual penal. Como aponta Pierangelli (2002), a evolução legislativa frequentemente reflete mudanças nas percepções sociais e políticas sobre justiça e igualdade. Assim, a prisão especial pode ser entendida como um resquício de uma época em que a diferenciação de tratamento era mais aceita socialmente.

Por outro lado, é importante considerar os argumentos que sustentam a existência da prisão especial. Conforme expõe Tourinho Filho (2006), um dos fundamentos para tal regime diferenciado reside na necessidade de proteger certos indivíduos em razão de sua função ou status, visando assegurar a ordem e a segurança no contexto prisional. Essa visão sugere que a prisão especial não seria uma mera concessão de privilégios, mas uma medida com justificativas práticas e de segurança.

A discussão sobre a constitucionalidade de aspectos específicos do direito processual penal, como a prisão especial, requer um exame detalhado das normas constitucionais aplicáveis. Soares (2019) aborda a constitucionalidade de dispositivos legais no contexto da lei de lavagem de dinheiro, ressaltando a necessidade de compatibilização das normas infraconstitucionais com os preceitos e princípios fundamentais da Constituição.

A análise crítica da prisão especial deve também considerar as implicações práticas de sua aplicação. Santos (2007), ao introduzir uma perspectiva crítica ao direito penal, sugere que as disposições legais devem ser avaliadas quanto aos seus efeitos reais na sociedade e no sistema de justiça penal. Esse enfoque pode revelar desigualdades ocultas ou efeitos não intencionados de determinadas normas.

Considerando o contexto mais amplo do direito processual, a aplicação de medidas cautelares e a suspensão de processos criminais também influenciam a discussão sobre a prisão especial. Fonseca (2021) analisa a suspensão de processos criminais e sua relação com prisões e medidas cautelares, destacando a complexidade das interações entre diferentes dispositivos processuais e a necessidade de harmonizá-los com os princípios constitucionais.

A questão penitenciária, como abordada por Thompson (2006), também é fundamental para entender o papel da prisão especial no sistema de justiça penal. As condições das prisões e o tratamento dos detidos são aspectos essenciais para avaliar a justiça e eficácia das políticas penais, incluindo regimes especiais de detenção.

Sendo assim, a preparação para concursos públicos, que frequentemente abordam questões de direito processual penal, incluindo a prisão especial, reflete a relevância contínua deste tema. Nedel (2021) apresenta uma visão abrangente do processo penal para concursos, evidenciando a importância de um entendimento profundo e atualizado das normas e princípios aplicáveis.

Logo, o instituto da prisão especial, ao ser analisado sob a ótica dos princípios do processo penal, especialmente o princípio da isonomia, revela um campo complexo e multifacetado, onde questões de justiça, eficácia e adequação constitucional se entrelaçam. A discussão acadêmica sobre o tema deve, portanto, considerar não apenas as normas legais em si, mas também o contexto histórico, social e prático em que estas se inserem e operam.

A relevância do princípio da isonomia no contexto do processo penal é indiscutível, especialmente quando se trata da aplicação e interpretação das normas referentes à prisão especial. Este princípio, que é um dos alicerces do sistema jurídico democrático, impõe que todos sejam tratados igualmente perante a lei, sem discriminações injustificadas. No

entanto, a prisão especial, ao estabelecer um regime diferenciado para determinados indivíduos, parece entrar em conflito com esse princípio. Conforme argumentado por Zaffaroni e Batista (2003), a isonomia no direito penal exige uma aplicação uniforme da lei, independentemente da posição social ou profissional do acusado.

Ainda que a prisão especial possa ser vista como uma afronta ao princípio da igualdade, é necessário considerar também as razões que fundamentam sua existência. Segundo Tourinho Filho (2006), a ideia por trás da prisão especial não é necessariamente privilegiar certos indivíduos, mas sim garantir a segurança e a ordem no contexto prisional. Este argumento sugere que tais medidas podem ter justificativas válidas, que transcendem a mera concessão de privilégios.

Por outro lado, a crítica a essa diferenciação no tratamento penal e processual penal é sustentada por análises que destacam a importância da uniformidade na aplicação da justiça. Santos (2007), ao adotar uma perspectiva crítica do direito penal, aponta para a necessidade de questionar as bases e os impactos das normas penais, incluindo as que preveem regimes especiais de detenção, como a prisão especial.

A análise da prisão especial no âmbito do processo penal militar apresenta aspectos únicos, devido à natureza específica desse ramo do direito. Londero, Pompéo e Meinerz (2018) estudam a constitucionalidade de artigos específicos do Código de Processo Penal Militar, ressaltando a importância da harmonização dessas normas com os princípios gerais do processo penal, incluindo a paridade das armas, que é intimamente relacionada ao princípio da isonomia.

No que tange à evolução histórica do direito penal e processual penal, é fundamental compreender como as concepções sobre justiça e igualdade mudaram ao longo do tempo e influenciaram a legislação. Pierangelli (2002) aborda esta evolução, destacando como as mudanças

sociais e políticas se refletem nas leis penais e processuais penais, incluindo aquelas relacionadas à prisão especial.

A questão da constitucionalidade de dispositivos legais também é central na discussão sobre a prisão especial. Soares (2019) examina a constitucionalidade de artigos da Lei de Lavagem de Dinheiro, oferecendo uma perspectiva relevante sobre como as normas penais devem ser consistentes com os princípios e preceitos fundamentais da Constituição.

A análise da prisão especial no contexto das medidas cautelares e da suspensão de processos criminais é igualmente importante. Sendo assim, é possível abordar a suspensão de processos criminais e sua relação com as prisões e medidas cautelares, evidenciando a complexidade das interações entre diferentes dispositivos processuais e a necessidade de harmonizá-los com os princípios constitucionais.

No âmbito do processo penal militar, a aplicação de normas específicas, incluindo aquelas relativas à prisão, merece atenção especial. Duarte, Queiroz e Sousa (2020) discutem a aplicação do incidente de resolução de demandas repetitivas no processo penal militar, destacando as peculiaridades deste ramo e a necessidade de compatibilização com os princípios gerais do direito.

A questão penitenciária, conforme explorada por Thompson (2006), também é fundamental para entender o papel da prisão especial no sistema de justiça penal. As condições das prisões e o tratamento dos detidos são aspectos essenciais para avaliar a justiça e eficácia das políticas penais, incluindo regimes especiais de detenção.

Sendo assim, a preparação para concursos públicos em direito, que frequentemente abordam questões de direito processual penal, incluindo a prisão especial, reflete a relevância contínua deste tema. Nedel (2021) apresenta uma visão abrangente do processo penal para concursos,

evidenciando a importância de um entendimento profundo e atualizado das normas e princípios aplicáveis.

Contudo, é importante destacar que, apesar desta decisão, a prisão especial ainda se mantém para determinadas categorias, conforme previsto no art. 295 do CPP. Este artigo estipula que várias categorias, incluindo ministros de Estado, governadores, membros do Parlamento Nacional, magistrados, entre outros, ainda têm direito à prisão especial antes da condenação definitiva.

O Estatuto da Advocacia, por sua vez, resguarda o direito dos advogados à prisão especial. O art. 7º do Estatuto assegura que advogados não sejam recolhidos à prisão, antes de sentença transitada em julgado, exceto em sala de Estado Maior ou, na sua falta, em prisão domiciliar. Além disso, membros do Ministério Público e da magistratura também estão protegidos pela Lei Orgânica da Magistratura e do Estatuto do Ministério Público, que asseguram o direito à prisão domiciliar ou à sala especial de Estado Maior antes do julgamento final, conforme o art. 40 destas leis (BRASIL, 1994).

Outro aspecto relevante é a Lei Complementar nº 75/93, que estabelece garantias ainda mais amplas para os membros do Ministério Público da União. Esta lei prevê que estes membros tenham o direito a ser recolhidos à prisão especial ou à sala especial de Estado-Maior, tanto nas prisões processuais quanto após a condenação definitiva, na fase de cumprimento da sentença, conforme o art. 17 (BRASIL, 1993).

Essas normativas e decisões judiciais refletem a complexidade e a dinâmica da aplicação da prisão especial no Brasil, evidenciando um cenário onde o princípio da isonomia é continuamente posto à prova. A jurisprudência do STF, ao mesmo tempo que elimina a prisão especial para graduados, mantém essa prerrogativa para certas categorias profissionais, reforçando a necessidade de um debate aprofundado sobre equidade e justiça no sistema penal.

2.2 CONFRONTO DA PRISÃO ESPECIAL COM OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E PENAIS

A prisão especial, enquanto modalidade prisional, deve ser confrontada com os princípios constitucionais, especialmente o princípio da dignidade da pessoa humana. Este princípio, conforme interpretado por Carvalho (2009), é um fundamento da República Federativa do Brasil, e impõe ao Estado o dever de assegurar condições mínimas de respeito à pessoa humana em todas as suas dimensões, incluindo o tratamento dispensado aos detentos.

A discussão sobre a prisão especial leva à reflexão sobre a igualdade substancial, que vai além da mera igualdade formal. Neste sentido, Capez (2006) enfatiza que a igualdade substancial busca a igualdade de tratamento não apenas perante a lei, mas também na aplicação da lei. Assim, a prisão especial, ao diferenciar o tratamento de detentos com base em critérios específicos, pode ser vista como um desafio a este conceito de igualdade.

Contudo, é necessário ponderar se a prisão especial atende a necessidades específicas de segurança ou de ordem pública. Greco (2006) argumenta que as medidas penais devem ser proporcionais e necessárias, respeitando os direitos fundamentais dos indivíduos. A prisão especial pode ser justificada sob a ótica da segurança dos detentos, quando consideramos riscos específicos enfrentados por determinados grupos.

Em relação à constitucionalidade da prisão especial, é imprescindível analisar a compatibilidade dessa modalidade prisional com os princípios constitucionais. Neste contexto, Jesus (2004) destaca a importância da interpretação das leis à luz da Constituição, de modo a garantir que todas as normas sejam aplicadas em consonância com os princípios fundamentais.

A análise da prisão especial também deve considerar as condições de detenção e o tratamento dispensado aos presos. Thompson (2006) ressalta que as condições de detenção devem ser humanas e dignas, em conformidade com o princípio da dignidade da pessoa humana. Assim, qualquer regime prisional especial deve atender a esses padrões.

Por outro lado, a questão da prisão especial levanta debates sobre a seletividade do sistema penal. Zaffaroni e Batista (2003) criticam a seletividade do sistema penal, argumentando que certas disposições legais podem refletir e perpetuar desigualdades sociais. A prisão especial, ao oferecer um regime diferenciado a certos grupos, pode ser vista como um exemplo dessa seletividade.

No âmbito do processo penal, a prisão especial deve ser examinada à luz dos princípios processuais. Capez (2005) enfatiza a importância do devido processo legal, que inclui o tratamento justo e igualitário dos acusados. Assim, a prisão especial precisa ser avaliada quanto à sua adequação aos princípios do devido processo legal.

Além disso, a execução penal e o acompanhamento das condições de detenção são aspectos fundamentais na discussão sobre a prisão especial. Nucci (2005) destaca a necessidade de um sistema de execução penal eficaz, que garanta o cumprimento dos direitos dos detentos, incluindo aqueles em regimes especiais.

No contexto mais amplo do direito penal, a prisão especial deve ser analisada em relação à sua contribuição para os objetivos do sistema penal. Mirabete (2006) aponta que as medidas penais devem visar à prevenção da criminalidade e à reintegração do detento à sociedade. A eficácia da prisão especial em atingir esses objetivos é, portanto, um ponto crucial de análise.

Sendo assim, a prisão especial deve ser considerada no contexto da evolução histórica do direito penal e processual penal. Pierangelli (2002) ressalta que a compreensão das normas penais e processuais penais

requer uma análise de sua evolução histórica e das mudanças sociais que as influenciaram. A prisão especial, como parte desse sistema, deve ser entendida dentro desse contexto histórico e social.

A prisão especial, como instituto jurídico, demanda um aprofundamento analítico à luz dos princípios constitucionais e penais, notadamente o da dignidade da pessoa humana. Este princípio, conforme discutido por Carvalho (2009), é um dos fundamentos da ordem jurídica brasileira, assegurando a todos os cidadãos um tratamento que respeite sua condição humana, o que implica diretamente na forma como os detentos são tratados dentro do sistema penitenciário.

Analisando o princípio da igualdade, Capez (2005) observa que a concessão da prisão especial a determinados grupos sociais pode ser vista como uma afronta à isonomia, por criar distinções baseadas em critérios que não necessariamente se justificam sob uma análise mais rigorosa do princípio da igualdade substancial. Esta questão torna-se ainda mais complexa quando se considera a aplicação deste princípio no contexto penal.

Do ponto de vista da constitucionalidade, a prisão especial apresenta desafios significativos. A jurisprudência e a doutrina debatem se tal modalidade prisional está em consonância com os preceitos fundamentais da Constituição, uma análise que Nucci (2009) aponta como crucial para a validação de qualquer norma no sistema jurídico brasileiro.

Dessa forma, é preciso ressaltar a importância de avaliar a prisão especial não apenas sob o prisma legal, mas também considerando seus efeitos práticos e reais sobre o sistema penal. A efetividade desta modalidade prisional na promoção da reinserção social e na prevenção da reincidência criminal é um aspecto que não pode ser desconsiderado.

Já do ponto de vista processual, Jesus (2004) destaca a necessidade de que qualquer modalidade prisional, incluindo a prisão especial, seja

aplicada de maneira a respeitar os direitos processuais fundamentais, como o direito a um julgamento justo e a um tratamento digno durante a custódia.

Sob uma perspectiva crítica, pode-se apontar para a possibilidade de que a prisão especial, ao diferenciar o tratamento de determinados detentos, possa refletir e reforçar desigualdades sociais e econômicas, contrariando os objetivos de um sistema penal mais equitativo.

Greco (2006) ressalta a necessidade de as medidas penais, incluindo modalidades prisionais, serem proporcionais e respeitarem os direitos fundamentais, o que implica uma análise crítica da prisão especial em relação ao princípio da dignidade da pessoa humana. A prisão especial também deve ser vista sob a ótica da evolução histórica do direito penal e processual penal. Pierangelli (2002) observa que o entendimento sobre esta modalidade prisional deve considerar as mudanças históricas e sociais que influenciam a legislação penal e processual.

Thompson (2006) ressalta a importância das condições de detenção e do tratamento dispensado aos presos, enfatizando que a prisão especial, assim como qualquer regime prisional, deve atender aos padrões de humanidade e dignidade. Dessa forma, é crucial considerar a opinião de juristas como Tourinho Filho (2006), que defendem a necessidade de um constante reexame das normas processuais e penais à luz dos princípios constitucionais, incluindo a análise da prisão especial e sua adequação ao sistema jurídico vigente.

É essencial considerar a relação da prisão especial com o princípio da dignidade da pessoa humana. Carvalho (2009) enfatiza que este princípio é um dos alicerces da Constituição Federal de 1988, servindo como base para a interpretação e aplicação das normas jurídicas, inclusive aquelas relacionadas ao tratamento dos detentos.

A prisão especial, ao diferenciar o tratamento de certos indivíduos, pode ser vista como uma violação do princípio da igualdade, conforme

discutido por Capez (2006). O autor argumenta que a igualdade deve ser entendida não apenas em sua dimensão formal, mas também em sua dimensão material, isto é, a igualdade em termos de tratamento efetivo.

No contexto do direito penal, Greco (2006) aborda a importância de que todas as medidas penais, incluindo as modalidades de prisão, respeitem os direitos fundamentais. Isso implica considerar a prisão especial sob a ótica da proporcionalidade e da adequação ao objetivo da pena.

Quanto à aplicação e interpretação das normas processuais penais, Jesus (2004) ressalta a necessidade de harmonização com os princípios constitucionais. Isso inclui a análise da prisão especial, que deve ser consistentemente aplicada de acordo com os princípios do devido processo legal. Considerando os aspectos práticos da execução penal, Nucci (2005) destaca a importância de assegurar condições de detenção que respeitem a dignidade humana, inclusive nos casos de prisão especial. A observância de padrões adequados de tratamento é fundamental para a manutenção da integridade dos detentos.

Sobre a constitucionalidade da prisão especial, Soares (2019) discute a relevância de avaliar a conformidade das normas penais com a Constituição Federal. A prisão especial, como parte dessas normas, deve ser analisada sob a perspectiva de sua adequação aos princípios constitucionais. Mirabete (2006) enfatiza que o direito penal deve ser interpretado e aplicado de forma a promover a reintegração social do condenado. Isso inclui uma reflexão sobre como a prisão especial se alinha com os objetivos da pena e sua eficácia na prevenção da reincidência.

No contexto do direito processual penal, Oliveira (2006) aborda a importância de procedimentos que garantam um julgamento justo e um tratamento adequado aos acusados, independentemente do regime prisional ao qual são submetidos. Sendo assim, a análise da prisão especial deve levar em conta a evolução histórica do sistema penal, como

apontado por Pierangelli (2002). A compreensão desse instituto requer uma perspectiva histórica que considere as transformações sociais e legais ao longo do tempo.

3 CONCLUSÃO

Constatou-se que a prisão especial, como parte integrante do ordenamento jurídico brasileiro, tem um papel significativo no sistema penal. Essa modalidade de prisão, destinada a proteger indivíduos com funções ou qualificações específicas, busca oferecer segurança a pessoas que podem estar mais expostas a riscos em prisões comuns. A legislação brasileira define claramente os grupos elegíveis para esse regime, que incluem, além de figuras políticas e jurídicas, profissionais com diplomas de ensino superior. Contudo, essa distinção suscita debates sobre o princípio da igualdade, especialmente considerando a questão de privilégios versus necessidades de segurança.

Foi visto que a aplicação da prisão especial não deve ser imediatamente associada a um privilégio. Essa modalidade deve ser compreendida como uma medida de segurança, levando em conta as circunstâncias individuais de cada caso. É essencial que a prisão especial seja aplicada de forma criteriosa, assegurando que seu uso esteja alinhado aos princípios de justiça e equidade, sem abusos ou interpretações deturpadas.

Notou-se que a existência da prisão especial está intrinsecamente ligada ao contexto mais amplo do sistema penal e prisional. A necessidade dessa modalidade prisional reflete, em certa medida, as deficiências do sistema prisional atual, sugerindo que a prisão especial pode ser vista como um recurso transitório. A relevância e a aplicação desse regime devem ser constantemente reavaliadas, à medida que o sistema penitenciário evolua e busque garantir condições dignas e seguras para todos os detentos.

Observou-se que o debate sobre a prisão especial e o princípio da isonomia é complexo. Enquanto a prisão especial pode ser percebida como necessária para a proteção de indivíduos vulneráveis a ameaças

reais, ela também pode ser vista como um privilégio que desafia a igualdade perante a lei. Este dilema reflete o desafio de equilibrar a proteção de certos grupos com a manutenção de um sistema penal justo e igualitário. Assim, a prisão especial, apesar de justificada em algumas circunstâncias, deve ser pautada pelo princípio da proporcionalidade e pela busca contínua por um sistema penal mais justo e equânime.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941.** Código de Processo Penal. Art. 295. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm.

BRASIL. **Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979.** Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp35.htm.

BRASIL. **Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993.** Dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União. Disponível em: <http://www.cnmp.mp.br/portal/lei-organica>.

BRASIL. **Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994.** Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Art. 7º. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8906.htm.

CAPEZ, Fernando. **Curso de Direito Penal**, v.1. São Paulo: Saraiva, 2006.

CAPEZ, Fernando. **Curso de Processo Penal.** 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2005.

CARVALHO, Kildare Gonçalves. **Direito Constitucional.** 15 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2009.

DUARTE, Andrey Fellipe; QUEIROZ, Rosilene; SOUSA, Michele Faria. A aplicação do incidente de resolução de demandas repetitivas no processo

penal militar. **LIBERTAS DIREITO**, v. 1, n. 1, 2020.

FONSECA, Caio Diniz. A Suspensão De Processos Criminais E Sua (In) Compatibilidade Com A Prisão E As Medidas Cautelares Diversas. **Revista Jurídica da Seção Judiciária de Pernambuco**, n. 13, v. 1, p. 11-26, 2021.

GRECO, Rogério. **Curso de Direito Penal**, parte geral, v. 1. 6 ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2006.

JESUS, Damásio E. de. **Código De Processo Penal anotado**. 21 ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2004.

LONDERO, Felipe Tonetto; POMPÉO, Wagner Augusto Hundertmarck; MEINERZ, Sandro Luis. Da (In) Constitucionalidade Do Art. 417, § 2º Do Código De Processo Penal Militar: Um Estudo Otimizado À Luz Do Princípio Da Paridade Das Armas. **Revista Juris UniToledo**, v. 3, n. 01, 2018.

MARQUES, Frederico. **Tratado de Direito Penal**, v. 3. 6 ed. São Paulo: Millenium, 2001.

MIRABETE, Júlio Fabrini. **Manual de Direito Penal**. 18. Ed. São Paulo: Atlas, 2006.

NEDEL, Christian. **Processo Penal para Concursos Públicos: Com gabarito e comentários em mais de 600 questões de exames para a prova da OAB, de concursos policiais e de outros concursos públicos em todo o Brasil**. Editora Dialética, 2021.

NUCCI, Guilherme de Souza. **Código de Processo Penal Comentado**. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.

NUCCI, Guilherme de Souza. **Manual de Processo e Execução Penal**. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2005.

OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. **Curso de Processo Penal**. 11 ed. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Iuris, 2009.

OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. **Curso de Processo Penal**. 6 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2006.

PIERANGELLI, José Henrique. **Processo Penal, evolução histórica e fontes legislativas**. São Paulo: Jalovi, 2002.

SANTOS, Juarez Cirino dos. **Introdução crítica ao direito penal**. São Paulo: Ed ICPS, 2007.

SARMENTO, Daniel. O princípio republicano nos 30 anos da Constituição de 88: por uma república inclusiva. **Revista da EMERJ**, v. 20, p. 296-318, 2018.

SOARES, Gustavo Poloni. A (IN) CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 2º, § 2º DA LEI DE LAVAGEM DE DINHEIRO. **ETIC-ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA-ISSN 21-76-8498**, v. 15, n. 15, 2019.

THOMPSON, Augusto. **A questão penitenciária**. São Paulo: Ed. Forense, 2006.

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa Tourinho. **Processo penal**. 22 ed. v. 3. São Paulo: Saraiva, 2006.

ZAFFARONI, E. Raul; BATISTA, Nilo. **Direito Penal Brasileiro**. V. 1. Rio de Janeiro: Revan, 2003.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil